

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Номер регистрации (свидетельства):
2022667507

Дата регистрации: 21.09.2022

Номер и дата поступления заявки:
2022666505 07.09.2022

Дата публикации и номер бюллетеня:
21.09.2022 Бюл. № 10

Контактные реквизиты:

Адрес электронной почты:

himichanya@yandex.ru, номер телефона:
+7-953-298-71-13

Автор(ы):

Лагерев Александр Валерьевич (RU),
Лагерев Игорь Александрович (RU)

Правообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Брянский государственный
университет имени академика И.Г.Петровского»
(RU)

Название программы для ЭВМ:

«Тяговый расчет мобильной канатной дороги на базе самоходных шасси»

Реферат:

Компьютерная программа предназначена для проведения тягового расчета канатной системы, включающей одиночный несущее-тяговый канат, однопролетной мобильной канатной дороги маятникового типа, сформированной на базе сопряженных самоходных колесных шасси повышенной проходимости и грузоподъемности. Расчет учитывает возможные формы провисания несущее-тягового каната под нагрузкой от веса транспортируемого груза, собственного веса каната, ветрового воздействия на груз и динамических усилий для трех режимов работы канатной дороги: режима установившегося движения с постоянной скоростью груза, режима разгона с положительным ускорением груза и режим торможения с отрицательным ускорением груза. Для указанных режимов выполняется расчет усилий натяжения несущее-тягового каната в характерных точках вдоль трассы мобильной канатной дороги, а также усилий в набегающей на приводной канатный шкив ветви каната и в сбегающей ветви каната, необходимой мощности для работы механизма вращения приводного шкива. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. ОС: Windows XP/7/8/10.

Язык программирования:

Borland Pascal

Объем программы для ЭВМ:

40 КБ